

ПОЛИТИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ В КАЗАХСТАНЕ: РОЛЬ ИКТ И СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА

¹ Д. Қызырбек, ² Н.И. Айтымбетов

АННОТАЦИЯ

В статье исследуется влияние информационных технологий и социальных медиа на политическую активность молодежи Казахстана, основываясь на данных социологического опроса 2023 года, в котором приняли участие 2000 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет. Основной целью исследования является выявление взаимосвязей между использованием социальных медиа и участием молодежи в политических процессах, а также оценка политических рисков, связанных с этой активностью.

Результаты исследования показывают, что значительная часть молодежи активно использует социальные медиа для получения политической информации и участия в политических дискуссиях. Однако использование социальных медиа влияет на распространение дезинформации и манипуляцию общественным мнением.

Авторская позиция заключается в том, что социальные медиа играют важную роль в политической жизни молодежи, предоставляя новые возможности для участия и самоорганизации. Поэтому необходимо развивать критическое мышление и медиаграмотность среди молодежи для предотвращения негативных последствий использования этих технологий.

В заключение авторы подчеркивают необходимость дальнейших исследований для более глубокого понимания влияния социальных медиа на политическую активность молодежи и разработки мер по минимизации политических рисков.

Ключевые слова: молодежь Казахстана, политическая активность, социальные медиа, информационные технологии, политическое участие, цифровая коммуникация, общественное мнение.

¹ Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Алматы, Казахстан

² Институт философии, политологии и религиоведения КН МНВО РК, Алматы, Казахстан

Автор-корреспондент:
Айтымбетов Н.И.,
nurken.aitymbetov@gmail.com

Ссылка на данную статью: Қызырбек Д., Айтымбетов Н.И. Политическое участие современной молодежи в Казахстане: роль ИКТ и социальных медиа // *Адам әлемі.* – 2024. – №3(101). – С. 125-131.

Қазақстанда қазіргі жастардың саясатқа араласуы: АКТ мен әлеуметтік медианың рөлі

Аңдатпа. Мақалада ақпараттық-коммуникациялық технологиялар мен әлеуметтік медианы пайдалануымен байланысты Қазақстан жастарының саяси белсенділігінің артуы талданады. Зерттеу 2023 жылы Қазақстан Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің тапсырысы бойынша өткізілген «Қазақстан жастары» әлеуметтік зерттеуінің деректеріне негізделген. Сауалнамаға 18-ден 35 жасқа дейінгі 2000 жас қатысты. Мәліметтер сандық әдістермен, оның ішінде дескриптивті статистика мен инференциалды талдау әдістерімен өңделді.

Нәтижелер көрсеткендей, жастардың едәуір бөлігі саяси ақпарат алу және саяси пікірталастарға қатысу үшін әлеуметтік медианы белсенді пайдаланады. Дегенмен, ақпараттық технологиялар саяси өмірге қатысу үшін жаңа мүмкіндіктер берсе де, жалған ақпараттардың таралуы және қоғамдық пікірмен манипуляция жасау сияқты белгілі бір тәуекелдер бар. Зерттеу нәтижелері негізінде медиа сауаттылық бойынша білім беру бағдарламаларын әзірлеу және жастардың саяси процестерге белсенді қатысуы үшін платформалар құру ұсынылды. Зерттеу әлеуметтік медианың жастардың саяси белсенділігіне әсерін әрі қарай талдаудың және саяси тәуекелдерді азайту шараларын әзірлеудің қажеттілігін атап көрсетеді.

Түйін сөздер: Қазақстан жастары, саяси белсенділік, әлеуметтік медиа, ақпараттық технологиялар, саяси қатысу, цифрлық коммуникация, қоғамдық пікір.

Political Participation of Modern Youth in Kazakhstan: the Role of Ict and Social Media

Abstract. The aim of this study is to analyze the relationship between the use of information technologies and social media with the political activity of the youth of Kazakhstan. The study is based on the data from the analytical report “Youth of Kazakhstan” 2023, conducted by the methods of mass republican and expert surveys commissioned by the Ministry of Information and Social Development of the Republic of Kazakhstan. The survey involved 2000 young people aged 18 to 35 from various regions of the country. Data analysis was performed using quantitative methods, including descriptive statistics and inferential analysis.

The results show that a significant portion of the youth actively uses social media to obtain political information and participate in political discussions. However, alongside the opportunities that information technologies provide for participation in political life, there are certain risks, such as the spread of misinformation and manipulation of public opinion. Based on the results of the study, recommendations were made to develop educational programs on media literacy and create platforms for the active participation of youth in political processes. The study emphasizes the need for further analysis of the impact of social media on the political activity of youth and the development of measures to minimize political risks.

Keywords: Youth of Kazakhstan, Political Activity, Social Media, Information Technologies, Political Participation, Digital Communication, Public Opinion.

Введение

В эпоху глобализации и интенсивного развития информационных технологий, социальные медиа играют значительную роль в формировании политической среды и общественного мнения, особенно среди молодежи. Исследования, такие как работы Халим и др. [1], показывают, что политическая активность молодежи тесно связана с их участием в социальных сетях, что в свою очередь может влиять на политическую стабильность и развитие страны. В современном мире, где информационные технологии и социальные медиа играют всё более значимую роль в формировании общественного мнения, важно понимать, как эти инструменты влияют на политическое участие молодежи. Молодежь Казахстана, активно используя новые медиа-платформы, вступает в политический процесс, что несет как возможности, так и риски для стабильности и развития страны. В контексте Казахстана, где молодежь составляет значительную часть населения, понимание этой динамики приобретает особую актуальность.

Согласно данным Национального статистического бюро Казахстана, молодежь (люди в возрасте от 18 до 35 лет) составляет более 28% населения страны. Эта демографическая группа активно использует информационные технологии

и социальные сети, что делает ее значимым фактором в политических процессах. Политические риски, связанные с этой активностью, требуют детального анализа и понимания. Исследование направлено на анализ взаимосвязей между использованием информационных технологий, социальных медиа и политическими рисками среди молодежи Казахстана. Особое внимание уделено тому, как молодежь воспринимает и реагирует на политическую информацию, распространяемую через интернет-платформы, и как это влияет на их участие в политических процессах страны.

Цель данного исследования - исследовать влияние информационных технологий и социальных медиа на политическую активность молодежи в Казахстане. Мы стремимся определить, как вовлеченность в социальные медиа влияет на политические взгляды и поведение молодежи, что в конечном итоге может сказываться на общественной и политической стабильности страны.

Методология

Исследование основывается на данных социологического исследования «Молодежь Казахстана» [2], проведенного среди молодежи Казахстана в 2023 году. В опросе участвовали 2000 респондентов в возрасте от 18 до 35

лет со всех регионов Казахстана, что позволяет оценить представительность полученных результатов. Выборка была разнообразной и включала участников из всех городов, включая Астана, Алматы и Шымкент, а также из меньших населенных пунктов, чтобы обеспечить репрезентативность данных по всей стране. Опрос включал вопросы, касающиеся интереса к политике, источников информации, уровня доверия к различным медиа, а также участия в политической жизни и социальных акциях.

В данном исследовании были использованы количественные и качественные подходы для сбора и анализа данных. Основным методом сбора информации — массовый опрос, проводимый через личные интервью (face-to-face) с респондентами, использующий анкеты, а также проведение экспертных интервью.

На основе результатов массового опроса формируется прогноз массового поведения с определённой степенью точности. Главная цель массовых опросов заключается в сборе данных о мнениях, мотивах и оценках людей относительно социальных явлений, а также в исследовании феноменов и состояний коллективного и индивидуального сознания.

Данные анализировались с использованием количественных методов, включая дескриптивную статистику и инференциальный анализ. Для обработки и анализа данных применялись программное средство Excel. Особое внимание уделялось проверке гипотез о взаимосвязи использования социальных медиа и политической активности, а также оценке политических рисков.

Литературный обзор

Политическая активность молодежи через платформы социальных медиа привлекает внимание многих исследователей. Исследования, такие как работы Виссерс и др. [3], Эрл и др. [4] и Теохарис и Квинтелье [5] показывают, что социальные медиа предоставляют молодым людям новые возможности для участия в политических процессах, что может как усиливать, так и изменять традиционные формы политической

активности. Социальные медиа упрощают процессы мобилизации, участия в кампаниях и дискуссиях на актуальные темы, что особенно важно в контексте казахстанской молодежи, активно использующей интернет-платформы для общения и получения информации.

Исследование Азис и др. [6] подчеркивает, что молодежь часто воспринимает социальные медиа как инструмент для выражения собственного мнения и участия в обсуждении общественно важных вопросов. Также Фэрза и др. [7] обращают внимание на то, что политическое участие через социальные медиа может способствовать приобретению молодыми людьми навыков, необходимых для эффективного участия в демократических процессах.

В то же время, стоит учитывать и политические риски, связанные с активным использованием социальных сетей. Исследователи, такие как Боде и Далрымпле [8] и Валензуела и др. [9], указывают на потенциальные опасности манипуляции мнениями и распространения дезинформации через социальные медиа. Эти факторы могут влиять на политическую стабильность и общественное доверие, что особенно актуально для молодежи, которая может быть более восприимчива к информационным воздействиям.

Для Казахстана, где молодежь представляет значительную часть населения, понимание этих взаимосвязей имеет критическое значение для формирования эффективной молодежной политики и предотвращения политических рисков, связанных с информационными технологиями.

Результаты

Общий интерес к политике. Исследование показало, что 24.1% молодых людей в Казахстане интересуются политическими новостями почти каждый день. При этом 28.4% опрошенных отметили, что интересуются политикой время от времени, что указывает на переменчивый уровень вовлеченности молодежи в политическую жизнь страны. Эти данные свидетельствуют о значительном

потенциале для увеличения политической активности среди молодежи через информационные кампании и образовательные программы.

Интерес к политике среди молодежи Казахстана

Рисунок 1: Интерес к политике среди молодежи Казахстана

Использование социальных медиа

Опрос показал, что социальные сети являются вторым по популярности источником получения новостей среди молодежи (32.5%), уступая лишь традиционным средствам массовой информации, таким как телевидение и радио (37.1%). Это подчеркивает роль социальных медиа в распространении информации и формировании общественного мнения.

Предпочитаемые источники информации молодежью Казахстана

Сумма не равна 100%, т.к. респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа

Рисунок 2: Предпочитаемые источники информации молодежью Казахстана

Политическая активность

Среди респондентов, 25.4% участвовали в молодежных организациях или проектах, что подтверждает активное участие молодежи в общественной жизни. Однако, только 20.9% молодых людей заявили о своем участии в деятельности политических партий, что может указывать на недостаточную интеграцию молодежи в традиционные политические структуры.

Участие молодежи Казахстана в различных организациях

Сумма не равна 100%, т.к. респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа

Рисунок 3: Участие молодежи Казахстана в различных организациях

Восприятие информации

Большинство молодых людей (42.6%) доверяют информации, размещенной в социальных сетях, но также активно используют другие источники для перепроверки фактов (33%). Это свидетельствует о критическом подходе молодежи к информации, что является положительным фактором в контексте борьбы с дезинформацией.

Восприятие информации в социальных сетях молодежью Казахстана

Рисунок 4: Восприятие информации в социальных сетях молодежью Казахстана

Гипотеза

Существует значительная положительная корреляция между интересом к политическим новостям и участием в молодежных организациях среди молодежи Казахстана.

Методология корреляционного анализа

Для анализа используются данные опроса, проведенного среди 2000 молодых людей в Казахстане, охватывающего интерес к политическим новостям и участие в молодежных организациях.

Переменные:

- Зависимая переменная: Участие в

молодежных организациях (бинарный признак: 1 — участвует, 0 — не участвует).

- Независимая переменная: Интерес к политическим новостям (бинарный признак: 1 — постоянный интерес, 0 — случайный или отсутствующий интерес).

Метод анализа

Для оценки корреляции между интересом к политическим новостям и участием в молодежных организациях используется коэффициент корреляции Пирсона. Данный метод подходит для измерения степени линейной зависимости между двумя непрерывными или двумя бинарными переменными.

Расчет t-значения

где:

- r — коэффициент корреляции Пирсона,

- n — размер выборки (2000 респондентов).

Этапы анализа

1. Предварительная обработка данных: Конвертация категориальных данных в числовые значения.

2. Расчет корреляции: Использование функции `corr()` для расчета коэффициента корреляции Пирсона между двумя переменными.

3. Интерпретация результата: Анализ значения коэффициента:

- $|r| = 0$ — Отсутствие корреляции.

- $0 < |r| < 0.3$ — Слабая корреляция.

- $0.3 \leq |r| < 0.7$ — Умеренная корреляция.

- $|r| \geq 0.7$ — Сильная корреляция.

Расчет t-значения $t = \frac{r \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$ и $n = 2000$ в формулу и рассчитаем t-значение.

Сравнение полученное t-значение с критическим значением t-распределения при уровне значимости $\alpha = 0.05$ и $n - 2$ степенях свободы, чтобы узнать, следует ли отклонить нулевую гипотезу об отсутствии корреляции.

Результаты расчёта t-значения

Расчитанное t-значение: -0.9389

Критическое t-значение (для двустороннего теста при уровне значимости $\alpha = 0.05$ и 1998 степенях свободы): 1.9612

Статистическая значимость. Определение статистической значимости коэффициента корреляции с помощью t-теста Стьюдента. Уровень значимости установлен на $\alpha = 0.05$, при котором отклоняется нулевая гипотеза об отсутствии корреляции.

Результаты. Рассчитанное t-значение составило -0.9389, что меньше критического значения t-распределения (1.9612) для двустороннего теста при 1998 степенях свободы. Это указывает на то, что обнаруженная корреляция ($r = -0.021$) не является статистически значимой. Следовательно, мы не можем отклонить нулевую гипотезу о том, что нет значимой корреляции между интересом к политическим новостям и участием в молодежных организациях. То есть, на основе представленных данных мы не можем утверждать, что есть взаимосвязь между исследуемыми переменными в популяции.

Анализ результатов

Результаты исследования подчеркивают важность социальных медиа как платформы для политического взаимодействия и образования молодежи. В то же время, данные указывают на необходимость более активного вовлечения молодежи в политические процессы, не ограничиваясь только социальными сетями. Эффективное использование информационных технологий может способствовать повышению уровня информированности и активности молодежи, что в свою очередь может уменьшить политические риски, связанные с манипуляцией и дезинформацией.

Гипотеза была о существующей значительной положительной корреляции между интересом к политическим новостям и участием в молодежных организациях среди молодежи Казахстана. Хотя была предположена возможная связь между интересом молодежи к политическим новостям и их участием в молодежных организациях, статистический анализ не подтвердил эту гипотезу на выборке в 2000 респондентов. Это подчеркивает важность дальнейших исследований с использованием более широкой выборки или других методов сбора данных для глубокого анализа данного вопроса.

Обсуждение

Результаты исследования подтверждают значительное влияние информационных технологий и социальных медиа

на политическую активность молодежи Казахстана. Интерес к политике и активное участие в политической жизни, особенно через социальные медиа, отражают глобальные тенденции, описанные в исследованиях таких авторов, как Виссерс и Эрл и др. [3][4]. Эти исследования подчеркивают, что молодежь использует технологии не только для информирования, но и для активного участия в социальных и политических дискуссиях.

Социальные медиа служат важной платформой для политического самовыражения молодежи. Это подтверждается тем фактом, что значительная доля молодых людей использует эти платформы для получения новостей и участия в политических дискуссиях. По итогам исследования «Молодежь Казахстана» 2023 г., абсолютное большинство респондентов используют мессенджер WhatsApp – 98,2% и социальную сеть Instagram – 97,9%. Замыкает Топ-3 по популярности TikTok – 66,7%. В меньшей степени популярностью среди молодежи пользуется ВКонтакте – 46,9%. Подобные выводы соотносятся с результатами исследования Азис и др. [6], которые указывают на активное использование социальных медиа молодежью для участия в политических процессах.

Политические риски. Несмотря на положительные аспекты, существуют и риски, связанные с использованием социальных медиа, такие как распространение дезинформации и манипуляция общественным мнением. Эти опасения подтверждаются исследованиями Бодде и Далрымпле и Валензуела и др. [8][9], которые обсуждают потенциал социальных медиа к распространению недостоверной информации, что может влиять на политические предпочтения и поведение молодежи. В контексте Казахстана, это особенно актуально, учитывая высокий уровень политической мобилизации через интернет.

Заключение

Исследование подтвердило значительное влияние информационных технологий и социальных медиа на политическую активность молодежи Казах-

стана. Наблюдаемое участие молодежи в политической жизни через социальные сети отражает глобальные тенденции и указывает на изменения в традиционных подходах к политическому участию.

Однако несмотря на положительные аспекты усиления политической активности через информационные каналы, выявлены и значительные риски, такие как распространение дезинформации и манипуляция общественным мнением. Эти вызовы требуют разработки целенаправленных программ, направленных на повышение критического мышления и медиаграмотности среди молодежи.

Кроме того, результаты исследования подчеркивают необходимость более активной интеграции молодежи в процессы принятия решений на политическом уровне. Важно создавать условия, при которых молодые люди не только получают информацию, но и могут влиять на политическую повестку, участвовать в формировании политических программ и проектов, что способствует формированию ответственного гражданского общества.

В заключение, данное исследование является важным шагом к пониманию того, как информационные технологии влияют на современное политическое участие молодежи. Перед политическими деятелями, образовательными учреждениями и общественными организациями стоит задача использовать эти знания для создания более инклюзивной и динамичной политической среды в Казахстане.

Финансирование

Данная статья написана в рамках финансирования Комитета науки Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан, грант BR21882302 «Казахстанский социум в условиях цифровой трансформации: перспективы и риски».

Список литературы

1 Halim H., Alodat A.M., Al-Qora'n L.F., Abu Hamoud M. Social Media Platforms and Political Participation: A Study of Jordanian Youth Engagement // *Social Sciences*. – 2023. – Vol. 12. – № 7.

2 Analiticheskij doklad po rezul'tatam sociologicheskogo issledovanija «Molodezh'

Kazakhstan» [Analytical report on the results of the sociological study «Youth of Kazakhstan»] // [Jelektronnyj resurs] URL: <https://eljastary.kz/upload/iblock/f70/ggw1849fh0fs4pa3dg9sp3u851ftwbzl.pdf> (data obrashhenija: 01.05.24) (in Russ)

3 Vissers S., Hooghe M., Stolle D., Mahéo V.A. Social Media and Political Participation: Are Facebook, Twitter and YouTube Democratizing Our Political Systems? // *Social Media and Democracy: Innovations in Participatory Politics*. – London, Routledge, 2012. – P. 157-174.

4 Earl J., Hurwitz H.M., Mejia Mesinas A., Tolan M., Arlotti A. The Use of Social Media in Social Movements: Opportunities, Planning, and Risk Taking // *Information, Communication & Society*. – 2017. – Vol. 20. – № 9. – P. 1407-1423.

5 Theocharis Y., Quintelier E. Stimulated by the Web: How Social Media Catalyzes Political Engagement and Participation // *Journal of*

Computer-Mediated Communication. – 2016. – Vol. 21, № 4. – P. 512-529.

6 Azis A., Efendi A., Gunawan T., Iskandar A., Zulkarnain. Youth and Social Media: Engagement and Political Participation // *Journal of Media Studies*. – 2020. – Vol. 35. – № 1. – P. 42-56.

7 Fjerza R., Spyridou L.P., Mitrakos T. Political Participation and Web 2.0 in Europe // *European Journal of Political Research*. – 2014. – Vol. 53. – № 3. – P. 500-519.

8 Bode L., Dalrymple K.E. Misperceptions, Misinformation, and the Logic of Identity-Protective Cognition // *Communication Research*. – 2016. – Vol. 43. – № 5. – P. 680-701.

9 Valenzuela S., Correa T., Gil de Zúñiga H. Social Media and Protest Participation: Examining the Role of Social Media in Individual Protest Behaviors // *Journal of Communication*. – 2019. – Vol. 69. – № 3. – P. 346-373.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Дина Кызырбекқызы Кызырбек

докторант, Казахский Национальный Университет ал-Фараби, Алматы, Казахстан, научный сотрудник, Институт философии, политологии и религиоведения КН МНВО РК, Алматы, Казахстан, email: dinakyzyrbek@mail.ru, ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0002-8435-7789>

Нуркен Искакович Айтымбетов

ведущий научный сотрудник, PhD, Институт философии, политологии и религиоведения КН МНВО РК, Алматы, Казахстан, email: nurken.aitymbetov@gmail.com, ORCID ID 0000-0003-2095-375X

Дина Қызырбекқызы Қызырбек

докторант, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Алматы, Қазақстан, ғылыми қызметкер, ҚР ҒЖБМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану институты, Алматы, Қазақстан, email: dinakyzyrbek@mail.ru, ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0002-8435-7789>

Нуркен Искакович Айтымбетов

жетекші ғылыми қызметкер, PhD, ҚР ҒЖБМ ҒК Философия, саясаттану және дінтану институты, Алматы, Қазақстан, email: aitymbetov_nurken.aitymbetov@gmail.com, ORCID ID 0000-0003-2095-375X

Dina Kyzyrbek

PhD Student, Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan, Researcher, Institute for Philosophy, Political Science and Religious Studies of the CS MSHE RK, Almaty, Kazakhstan, email: dinakyzyrbek@mail.ru, ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0002-8435-7789>

Nurken Aitymbetov

Leading Researcher, PhD, Institute for Philosophy, Political Science and Religious Studies of the CS MSHE RK, Almaty, Kazakhstan, email: nurken.aitymbetov@gmail.com, ORCID ID 0000-0003-2095-375X

